

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курбанова Гульноз Негматовна

Профессор Бухарского государственного
медицинского института, заведующая
кафедрой, доктор педагогических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10718188>

ARTICLE INFO

Received: 20th February 2024

Accepted: 24th February 2024

Published: 26th February 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

*Традиции и инновации в технологиях обучения
Вопрос о традициях и инновациях в современном
образовании актуален в связи со сменой
образовательной парадигмы.*

*Исторические этапы развития педагогических
технологий рассмотрены М. Е. Бершадским и В. В.
Гузеевым. Авторы подчеркивали последовательно,
встраиваясь в существующие образовательные
системы. Предыдущие (традиционные) и инновационные
поколения образовательных технологий всегда сосуществовали,
что наблюдается и на современном этапе развития
педагогической практики. Чтобы отграничить
современные инновации в образовании, обозначим
особенности известных поколений образовательных
технологий (рис. 15).*

Технологии **первого** поколения (**эмпирические**) основаны на частно-методическом подходе. Для традиционной методики педагогический процесс выстраивается на основе обобщения опыта наиболее успешных преподавателей. Пробы и ошибки, ориентация на среднего учащегося, отсутствие оперативного контроля, субъективизм в оценке результатов обучения (успеваемость) – характерные черты частно-методического подхода.

Технологии **второго** поколения (**алгоритмические**) построены на алгоритмическом подходе к образованию, они отличаются от предыдущих планированием результатов обучения как диагностично и операционально выраженных целей и непрерывной диагностикой результативности образовательного процесса, но понологиями второго поколения являются технологии программированного обучения, поэтапного формирования умственных действий и другие, предполагающие алгоритмизацию педагогического процесса.

Третье (современное) поколение педагогических технологий (**стохастические**) базируется на признании вероятностного характера образовательного процесса,

приоритета развития человеческой личности и индивидуальности, на внимании к субъектности обучаемого, установках на самоактуализацию и самореализацию, поощрение неповторимости человека. Цели образования становятся многоуровневыми, внутренняя дифференциация оказывается неизбежным элементом образовательного процесса. Педагогический процесс при таком подходе не поддается жесткой алгоритмизации, но требует непрерывного отслеживания результатов – мониторинга.

Технологии **четвертого** поколения – технологии будущего, которые рождаются уже сегодня, отдают приоритет развитию деятельности, а не накоплению фактов, подстегивая изменения в содержании образования.

Современный компетентностный подход (то есть ориентация на реализацию ключевых и профессиональных компетенций) в построении педагогического процесса в средней и высшей школе требует использования технологий, содействующих становлению и развитию человека, не только знающего, но **умеющего действовать в меняющейся ситуации, принимать решения, способного к самореализации и саморазвитию.**

Современные педагогические технологии должны быть сориентированы на организацию активного открытого взаимодействия преподавателя и обучающихся, что означает направленность на:

- развитие познавательных и профессиональных интересов;
- становление методологической культуры студентов (развитие системного, междисциплинарного мышления, овладение принципами и методами научного исследования);
- развитие способности работать в группе, в команде;
- развитие способности принимать решения;
- развитие способности вести диалог, отстаивать свою позицию;
- выращивание «живого» знания (то есть знания, имеющего личностный смысл для субъекта);
- развитие рефлексивных умений субъектов образовательного процесса.

Современные технологии нацелены на организацию продуктивной деятельности обучающихся, дифференциацию и индивидуализацию образования, мониторинг качества образования, широкое использование компьютерных средств.

Следует обратить внимание на относительность деления педагогических технологий на традиционные и инновационные. Традиционные способы организации вузовских занятий могут приобретать черты инновационности. Кроме того, инновационными могут стать технологии, которые давно известны в науке, в практике работы зарубежных образовательных учреждений, но не использовавшиеся до настоящего времени в практике работы отечественной школы.

Так, лекция известна со времен Средневековья и считается традиционной формой обучения в высшей школе с устоявшейся технологией ее поэтапной организации (вводная часть, основное содержание, заключение). Однако современные модификации лекционной формы требуют иного технологического оснащения, таковы: проблемная лекция, лекция-визуализация (основное содержание представлено в образной форме – рисунки, графики, схемы и пр.), лекция вдвоем (диалог преподавателей), лекция пресс-конференция (ответы преподавателя на вопросы обучающихся), лекция-консультация,

лекция-провокация (с ошибками), лекция-диалог с аудиторией, лекция-исследование (знакомит студентов с методами научного исследования).

К традиционным технологиям, используемым в практике работы средней и высшей школы, относятся технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология лабораторно-практического обучения, технология программированного обучения, технология организации самостоятельной работы студентов по изучаемым дисциплинам в традиционных формах – конспектирование первоисточников, составление плана, подготовка сообщения и др.

К инновационным технологиям в высшей школе можно отнести такие, как: технология «портфолио», технология проблемного обучения, технология развития критического мышления, технология развития латерального мышления («шесть шляп мышления» Эдварда де Боно), технология позиционного обучения, технология модульного обучения, технология проектного обучения, технология дистанционного обучения, игровые технологии, в том числе сюжетно-ролевой игры, деловой игры, тренинговые технологии, технология «дебатов», технология коллективного способа обучения, технология групповой дискуссии, технология работы с учебным содержанием (например, такие способы, как «Бортовой журнал», «Кластер», «SWOT-анализ» и др.), технология балльно-рейтинговой оценки деятельности студентов, тестирование и т. д.

References:

1. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.
2. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // International Scientific Journal. - 2019. - №415. - pp. 550-553.
3. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.
4. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future //International Journal for Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.
5. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA PROFESSIONAL DEVELOPMENT HISTORY OF SANITARY-HYGIENE WORKS IN THE END OF XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY. // International Journal For Advanced Research In Science& Technology. - 2020/4. - №4 (84). - pp. 1009-1013.
6. Kurbanova G.N. The role of innovative lectures in the improvement of students professional thinking // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2021, Vol. 11, Issue 3, March, DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00419.5. P.-2360-2369.
7. Kurbanova , G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-TARIXIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>

8. G.N., K. (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 272–277. извлечено от [https://www.in-academy.uz / index.php/ejsspc/article/view/828](https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828)

9. Курбанова Г.Н. (2023). ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 49–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608606>

10. Kurbanova G.N. (2023). THE SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT OF SUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 56–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608608>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 35–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608599>

11. Kurbanova G.N. (2023). THE CONCEPT OF PROFESSIONAL THINKING AND ITS PEDAGOGICAL ESSENCE. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 42–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608601>

12. Шоманбаева, А., Дуанаева, С. Е., Бердибаева, С., & Курбанова, Г. (2023). К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 214–222. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/11028>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7710597>

13. Зикиряева, М. М., ТИББИЁТ, О., & ТАФАККУРИНИ, Р. П. М. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS <http://www.newjournal.org>. Volume–16_Issue-3_November_2022, 33.

14. Зикиряева, М. М., & ТИББИЁТ, О. ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS <http://www.newjournal.org>. Volume–16_Issue-3_November_2022, 33.

15. Зикиряева, М. М., & БУДУЩИХ, П. ВРАЧЕЙ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center <https://www.doi.org/10.5281/zenodo,7736831>.

16. Зикиряева, М. М. PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF FUTURE DOCTORS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION Page 148.

17. Zikiryaeva, M. (2023). PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF FUTURE DOCTORS. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 4), 148-153.